

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°6	Nombre de contenus déposés dans HAL par le personnel du SCD dans le cadre du mandat établissement HAL UPHF et INSA HdF: 287 (juin-décembre 2024)
---------------------------	--

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Données induites présentes dans HAL, en fonction du nombre de dépôts réalisés par le personnel du SCD et validés par le CCSD</i>
Objectif	<i>Grâce au mandat établissement HAL et dans le cadre d'une politique forte en faveur de la science ouverte, augmenter de manière significative la part de la production scientifique en open access au sein de l'UPHF-INSA HdF, indépendamment des dépôts réguliers réalisés par les enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>Le vote en CA UPHF et CA INSA HdF du mandat établissement HAL fin 2023 renforce le rôle du personnel BU dans l'activité de dépôt. L'indicateur est donc calculé seulement à partir de l'année 2024</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>Classements, chiffres-clés UPHF</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Chiffres-clés UPHF, rapport d'activité du SCD, bilan HAL SCD</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	HAL
Mode de calcul	<i>Distinction des dépôts réalisés par le personnel SCD de ceux réalisés par les producteurs du contenu scientifique</i>
Mode collecte	<i>Statistiques spécifiques HAL</i>
Unité de mesure	%
Périodicité	Annuelle

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>29 novembre de l'année civile concernée</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>8000 contenus identifiés à traiter sur plusieurs années</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<i>Sans objet, l'activité pouvant être intégralement réalisée en interne et les modalités de dépôt obéissent à une procédure définie</i>
Cible à atteindre	<i>700 du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025</i>
Source si indicateur existant	<i>Sans objet</i>